

ЭКО БОҒЛАРИНИНГ ТАРБИЯВИЙ АҲАМИЯТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6603519>

Абдусамадов Абдулазизи Абдунаби ўғли

*“ТИҚХММИ” МТУ нинг Қарши ирригация ва агротехнологиялар институти
Қишлоқ хўжалигини механизациялаш факултети ҚХМСДИТ йўналиши 2-босқич
215-гуруҳ талабаси*

Қучқоров Аслбек Отабек ўғли

*“ТИҚХММИ” МТУ нинг Қарши ирригация ва агротехнологиялар институти
Гидромелиорация факултети СХМ йўналиши 2-босқич 219-гуруҳ талабаси*

Анататсия: Ер юзида аҳоли сонининг кескин ортиши, фан ва техниканинг шиддатли тараккиёти, саноатнинг ривожланиши таббiiй ресурсларга салбiiй таъсир этмасдан колмаяпти. Хусусан, кислороднинг ягона манбаи булган яшил усимликлар алоҳида аҳамиятга эга. Ушбу яшил посбонлар инсонийат учун нечоғлик зарур эканлигин биргина бог мисолида курамиз.

Тайанч сузлар: Оддий лавр “Дафна”, Кизил китоб, ЭКО бог, Элдор қарағайи, хитой глицинияси, ҳинд сиренлари, япон шафтолиси... Игна барғилар

Боғлар кўп, боғларнинг ҳам номлари кўп. Денов туманида мавжуд бўлган, бугунги кунда ЭКО боғ деб ном олган боғнинг ўтмишда —Денов дендрарийси номи билан мамлакатда машҳур бўлганлигини, унинг яратилиш тарихини кўпчилик билмаса керак. Кўркам қурилган йўлаклар бўйлаб, ЭКО боғни айланиб юрар экансиз, ҳар хил ноёб дарахтларни кўриб, унинг тарихи ёдимизга тушади. Денов шаҳрида доимо ям –яшил бўлиб, турадиган бир маскан бор, бу ерда табиатнинг 700 дан зиёд яшил turlari, ўсимликлар, манзарали дарахтлар, бўталар, мавж уриб ётади. Уларнинг баъзилари қишда оппоқ кўрпага ўралса, баъзилари йилнинг тўрт фаслида ҳам кўм –кўк бўлиб яшнаб тураверади. Сурхондарё халқ тили билан айтганда, қуёш оташхонаси – Республикамизнинг жанубий нуқтаси. Ёзда бу ерда ҳарорат 50 даражага яқинлашади. Сурхон, Тўпаланаг дарёларининг сувлари шу фаслда камайиб кетади. Худди қуёш чақнаб дарёни симириб қўйгандай. Тирик жон борки, ўзини дарахт соясига уради. Шунинг учун сурхондарёликлар ҳар бир туп дарахтни муқаддас санашади. Денов дендрарийсига ўша пайтлар кираверишда темир қозиққа ўрнатилган ёрликдаги ёзувда: —Денов дендрарийсида 709 хил ўсимлик turlari давлат томонидан муҳофаза қилинади. Бу ўсимлик ва дарахтларнинг кўплари

—Қизил китобга киритилган. Хиёбоннинг икки четида игна баргли дарахтлар - арча, ҳимолай кедри. Ундан таралган хушбӯй ҳид димоқларни яйратиб юборади. Худди моҳир рассом бу ерларни кӯм –кӯк бӯёққа ботириб олгандай ... Элдор қарағайи, хитой глицинияси, ҳинд сиренлари, япон шафтолиси... Игна барглилар оиласидан йигирма тури барқ уриб турибди. Нима учун улар дендрарийларда ўстирилади? Бошқа ерларга экилса бўлмайдами ? Чунки, бир хил ноёб дарахтлар дендрарийларда экилиб, сўнг кўпайтирилиб, Республикамиз бўйича кўчат шаклида тайёрланиб берилган. Дендрарийга 1921 йилда асос солинган. Ўша йиллар оғир йиллар бўлган. Кексаларнинг ҳамон ёдида бўлса керак. Фуқаролар уруши, бир ёнда вайронгарчилик, бир ёнда очарчилик, кўп одамларнинг ҳаётини ошқади сақлаб қолган, дейишади. Дастан дендрарий Шерободда ташкил этиш мўлжалланган. Кейинроқ, иқлими, шароити яхши деб топилиб, Деновга кўчирилган. Денов дендрарийси 1935 йилда ишга туширилган. Унинг биринчи директори атоқли биолог олим Борис Михайлович Кредик бўлган. Дендрарий кўкламзорлаштириш учун асосий база ҳисобланади. Бу ерда турли жойлардан келтирилган дов – дарахтлар, бўталар, ўсимликлар, мевали дарахтлар —ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISH VA UNGA QARATILGAN KREATIV G'OYALAR, TAKLIFLAR VA YECHIMLAR MAVZUSIDAGI 29-SONLI RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIIY ON-LINE KONFERENSIYASI www.bestpublication.uz 222 дастан иқлимлаштирилади. Сўнгра вилоят бўйича экишга тавсия этилади. Дендрарий бебаҳо илмий лабораториядир. Яшил мавжудотнинг яшаш шароити илмий асосда ўрганилади. Дендрарийда сиреннинг 28 хили мавжуд. Ҳинд сиренлари хиёбонининг узунлиги 50 метрни ташкил қилар эди. Ҳозир анча сийраклашиб қолган. Дендрарийда 1964 йилдан, 1984 йилгача биология фанлари номзоди Шокир Муҳаммедзиянов директор бўлиб ишлаган. Жами дендрарийда 30 га яқин илмий ходим меҳнат қилган. Шу даврда кўчатлар Сочи, Душанбе, Бешкек каби шаҳарлар ботаника боғларидан турли –туман ниҳоллар келтирилган. Шулардан 200 хили вилоятимизнинг турли туманларида экилган, уларни учратиш мумкин. Дендрарийда мавжуд бўлган дарахтлар орасида —элдор қарағайи бор. Игна барглилар оиласига мансуб халқ хўжалигига жуда зарур. Мустаҳкам. Инжиқликлар қилмайди. Кўпроқ тоғ ён бағриларида ўсади. Қишин – ёзин ям – яшил. Қомати тик, баландлиги 15-20 метрга етади. Игна баргли 6-12 сантиметрга боради. Асли макони Гуржистон, озар диёридир. XII асрларда жуда кўп ўрмонзорлар бўлган. Нобуд бўла бошлаган. 1941 йилга келиб, 2400 дон

қолган. Нега йўқ бўлиб кетган? Боиси – уруғидан кўпаяди. Меваси – бужури тўрт йилда пишади. Қадди баланд бўлгани учун тоғ ён бағриларида ўсгани сабабли, қаттиқ шамоллар бужурларини тўқиб юборади. Мевасини олиш учун одамлар кўп ҳолларда танасидан кесиб юборган. Шу тариқа унинг наслига қирон келган. Шу сабаб уни қирқиш ман этилган. 1978 йилдан буён —Қизил китобга киритилган. Игна барглилар оиласининг дендрарийда 22 хили ўсган. Айниқса, игна барглиларни кўпайтириш катта аҳамиятга эга. Агар оддий дарахтлар бир ҳисса кислород ишлаб чиқарса, игна баргли дарахтлар икки ҳисса ишлаб чиқаради. Ёмғир ёққандан сўнг игна баргли ўрмонларда сайр этишнинг гашти бўлакча бўлганлиги ҳақида кўп ёзишган. —Магнолия деб номланган дарахт. Баландлиги 6-8 метрга етади. Гуллари оппоқ, хушбўй. Ҳар тўрт йилда бир мартаба барг ташлайди. Яшаш жойи Узок Шарқда, Курил оролларида. Гули чиройли, меваси ширин бўлганлиги учун шохи билан синдириб олишади. Уруғ боғлашига имкон беришмайди, май, июнь ойларида меваси пишади. Йилдан – йилга камайиб кетаётганлиги учун 1978 йилда —Қизил китобга киритилган. Кунашир оролидаги Алёхино пасёлкасида у учун кўриқхона ташкил этилган. Денов дендрариси унинг иккинчи ватани бўлиб қолган. —Лавр яъни дафна ҳақида эшитганмисиз? Ҳа, оддий япроғи овқатга ишлатиладиган лавр ҳақида! Лавр юмшоқ, мўътадил иқлимни хуш кўради. Шу сабабли Кавказда, айниқса, кўп тарқалган. Лавр япроғи шифобахш ҳисобланади. Унда кўп миқдорда эфир мойи бўлади. Лавр барги солинган таом хушхўр бўлади. Консервалар эса узок муддат бузилмай туради. Лавр дастлаб экилганда яхши натижа бермаган. Ниҳолларни совуқ уриб кетган. Учтинчи йили кутилган натижани берган. Лавр гуркираб ўса бошлаган. Уч йилда Сурхондарё шароитига мослашган. Оддий лаврда 1.5 – 2 фоиз эфир мойи бўлади. —ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISH VA UNGA QARATILGAN KREATIV G'OYALAR, TAKLIFLAR VA YECHIMLAR MAVZUSIDAGI 29-SONLI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ON-LINE KONFERENSIYASI www.bestpublication.uz 223 Деновда етиштирилган янги лаврда эса 6 фоиз мой бўлган. Бу лаврни яна бир хусусияти – у қуёшни севади. Йилига 6000 даражагача иссиқлик —шимиради. Иссиқлик қанча кўп олса, мойи шунча кўп бўлади. Табиатда лавирнинг 2000 дан зиёд тури бор. Дендрарида лавр учратмадим. Лекин деновликларнинг кўпчилигининг хонадонида лавр дарахтининг ўсишидан хабарим бор. Туманимизнинг барча ҳудудларида, кўчаларда, фуқароларнинг хонадонларда ҳинд сиренларини ва дендрарида мавжуд бўлган дарахтларнинг намуналарини учратиш мумкин. ЭКО боғни

кезар эканман, ноёб дарахтларнинг баъзиларида қуйидаги рақамларнинг 701, 786, 791 каби ёзилганларининг скочу билан ўраб қўйилганлигини кўрдим. Демак, боғда мавжуд бўлган дарахтларнинг барчаси рўйхатга олинган. Уларнинг тарихи ҳам мавжуд. Шундай экан, ҳар бир дарахтга унинг номи ва –Қизил китобга киритилгани ёзиб қўйилса, ЭКО боғга келувчиларнинг диққатининг жалб этилишига замин яратилади. ЭКО боғ қанчадан –қанча заҳматли инсонларнинг меҳнати эвазига яратилганлигини эътиборга олиб уни кўз қорачиғидек асраб – авайлаш биз ёшларнинг бурчимиз эканлигини унутмаслигимиз лозим. Бошланғич синф ўқитувчилари томонидан ЭКО боғларга уюштирилган экскурсиялар, ЭКО боғлар ҳақида ўтиладиган тарбиявий соатлар ўқувчиларда табиатга бўлган муносабатларининг таркиб топишига ва ривожланишига, табиатни асраш ҳар бир ўқувчининг муқаддас бурчи эканлиги ғоясини мустаҳкамлайди.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Н. Исмоилов –Денов таронаси китобидан.
2. ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISH VA UNGA QARATILGAN KREATIV G'OYALAR, TAKLIFLAR VA YECHIMLAR| MAVZUSIDAGI 29-SONLI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ON-LINE KONFERENSIYASI
3. www.bestpublication.uz